
Prototipo de un Traductor de Lengua de Señas Panameña al Español mediante Redes Neuronales Artificiales Profundas Preentrenadas

Prototype of a Panamanian Sign-Language-to-Spanish Translator Using Pre-Trained Deep Artificial Neural Networks

Juan D. Aranda.¹, Johan P. Guardia¹, Mario L. Aranda¹, Cristian I. Pinzón.^{2*}

¹Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, Centro Regional de Veraguas – Universidad Tecnológica de Panamá

²Profesor de la facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación, Centro Regional de Veraguas – Universidad Tecnológica de Panamá

*Autor de correspondencia: cristian.pinzon@utp.ac.pa

RESUMEN. Este artículo describe el desarrollo de un prototipo de traductor de la Lengua de Señas Panameña (LSP) al español que reconoce en tiempo real señas estáticas y dinámicas mediante aprendizaje profundo, con énfasis en señas dinámicas. Dada la ausencia de conjuntos de datos públicos panameños y la necesidad de incluir gestos en movimiento, elemento esencial de la LSP, se creó un corpus propio de alrededor de 2000 muestras, con 55 ejemplos para la clase dinámica y 100 para la estática capturados con OpenCV a 20 fps y 2s de duración por video.

Para el reconocimiento se entrenaron dos modelos independientes: un ResNet-18 para señas estáticas y un ResNet3D-18 para señas dinámicas, ambos optimizados con data augmentation (rotaciones, volteos, recortes) y early stopping para evitar sobreajuste. El sistema emplea detección de movimiento para decidir qué modelo invocar y despliega las predicciones en pantalla en tiempo real. Aunque el prototipo solo contempla 31 señas y su rendimiento se ha evaluado de forma preliminar con usuarios externos, los resultados son alentadores y prueban la viabilidad de desarrollar desde cero un sistema funcional de reconocimiento de LSP en Panamá. Las fases futuras incluyen ampliar el vocabulario, validar el sistema con una población diversa y mejorar la interfaz para potenciar su impacto en accesibilidad e inclusión.

Palabras clave. *Accesibilidad, deep learning, lenguaje de señas panameño (LSP), reconocimiento de señas, resnet18, resnet3d18.*

ABSTRACT. This article describes the development of a prototype translator from Panamanian Sign Language (LSP) to Spanish that recognizes static and dynamic signs in real time through deep learning, with emphasis on dynamic signs. Given the absence of public Panamanian datasets and the need to include motion gestures—an essential element of LSP—a custom corpus of around 2,000 samples was created, with 55 examples for the dynamic class and 100 for the static one, captured with OpenCV at 20 fps and 2 seconds per video.

For recognition, two independent models were trained: a ResNet-18 for static signs and a ResNet3D-18 for dynamic signs, both optimized with data augmentation (rotations, flips, cropping) and early stopping to prevent overfitting. The system employs motion detection to decide which model to invoke and displays predictions on screen in real time.

Although the prototype only covers 31 signs and its performance has been evaluated preliminarily with external users, the results are encouraging and demonstrate the feasibility of developing a functional LSP recognition system from scratch in Panama. Future phases include expanding the vocabulary, validating the system with a diverse population, and improving the interface to enhance its impact on accessibility and inclusion.

Keywords. Accessibility, deep learning, panamanian sign language, resnet18, resnet3d18, sign recognition.

1. Introducción

El lenguaje de señas es el método más común mediante el cual personas con discapacidades auditivas y del habla se comunican. El principal problema surge al intentar comunicarse con personas que no conocen el lenguaje de señas, pues la interacción se vuelve muy difícil o incluso imposible. Estudios sugieren que sólo un 0.18% de la población conoce el lenguaje de señas [1]; ante este tipo de situaciones, las personas discapacitadas quedan vulnerables al no tener medios para expresar sus ideas y sentimientos.

En Panamá, los intentos de traducir automáticamente la Lengua de Señas Panameña (LSP) se han centrado casi exclusivamente en señas estáticas, a pesar de que una parte considerable del vocabulario real se comunica mediante señas dinámicas que incluyen movimiento de manos, brazos y rostro. Algunas de las propuestas realizadas en Panamá [2][3] confirman esta limitación y resaltan la necesidad de seguir investigando para desarrollar sistemas capaces de reconocer ambos tipos de señas para lograr una comunicación realmente fluida.

Figura 1. Señas estáticas y dinámicas [4]

Los avances en inteligencia artificial muestran que las redes neuronales convolucionales (CNN) preentrenadas pueden ayudar mucho en este reto. Primero se entrenan con bases de datos enormes, como ImageNet (millones de fotos etiquetadas) [5] o Kinetics [6] (clips de vídeo con cientos de acciones), y aprenden a reconocer bordes, formas y movimientos básicos. Luego, con unas cuantas muestras específicas de la LSP, se reajustan mediante aprendizaje por transferencia y logran identificar las señas con buena precisión y en menos tiempo de cómputo. Investigaciones que emplean arquitecturas como ResNet [7], 3D-ResNet [8] o I3D [9] prueban que este enfoque mejora el reconocimiento tanto de señas estáticas como dinámicas, incluso cuando el conjunto de datos local es pequeño.

El objetivo principal de este artículo es desarrollar y presentar un prototipo de traductor de la Lengua de Señas Panameña (LSP) al español que utilice redes neuronales artificiales profundas preentrenadas como motor de reconocimiento y sea capaz de identificar tanto señas estáticas como señas dinámicas.

1.1 Revisión del estado del arte

A continuación, se revisan cuatro estudios, tomados de referencia, que abordan el reconocimiento de la lengua de señas y luego se comparan con el prototipo propuesto:

- Bodmer et al. (2021) desarrollan un sistema pensado para niños de primaria que reconoce únicamente las cinco vocales de la LSP mediante técnicas básicas de *machine learning*. Su alcance es limitado a señas estáticas y a un pequeño subconjunto del alfabeto, pero demuestra la viabilidad de introducir modelos automatizados en contextos educativos panameños. [2]
- Flores et al. (2023) presentan un prototipo web interactivo que usa visión artificial para apoyar el aprendizaje de la LSP. La propuesta se centra en la enseñanza (no en la traducción) y funciona con imágenes fijas capturadas por la cámara del usuario. No aborda señas dinámicas. [3]
- Morillas-Espejo & Martínez-Martín (2024) publican una plataforma que interpreta en tiempo real el *finger-spelling* de la Lengua de Señas Española. El artículo aporta un nuevo dataset de 28 800 imágenes que incluye letras estáticas y dinámicas. Realiza una comparación sistemática de CNN, RNN y *Vision Transformers*, alcanzando hasta 79,9 % de precisión con la mejor arquitectura. [10]

- Mora-Zárate et al. (2024) construyen y validan el primer *dataset* de señas dinámicas para la Lengua de Señas Colombiana. Emplean un modelo híbrido CNN-LSTM con mecanismo de atención que logra alrededor de 84 % de exactitud en la clasificación de videos aislados, subrayando la importancia de capturar la dimensión temporal. [11]

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los trabajos presentados con nuestro prototipo.

Tabla 1. Tabla comparativa con las características de los modelos desarrollados en Panamá y en regiones relacionadas.

Aspecto clave	Bodmer et al.	Flores et al.	Morillas-Espejo & Martínez-Martín	Mora-Zárate et al.
Lengua trabajada	Lengua de señas panameña	Lengua de señas panameña	Lengua de señas española	Lengua de señas colombiana
Tipo de seña	Estáticas	Estáticas	Estáticas - dinámicas	Estáticas - dinámicas
Tecnología principal	CNN	CNN	CNN, RNN y <i>Vision Transformers</i>	CNN-LSTM

La revisión comparativa muestra que, hasta ahora, los estudios realizados en Panamá se concentran en reconocer señas estáticas y utilizan algoritmos de aprendizaje automático básicos o CNN poco profundas. Esta limitación deja sin cubrir buena parte del vocabulario real de la Lengua de Señas Panameña, que incluye movimientos de manos, brazos y rostro. Frente a este panorama surge nuestra pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar e implementar un sistema capaz de reconocer tanto señas estáticas como dinámicas de la Lengua de Señas Panameña (LSP)?

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 1 se presenta una introducción del tema de estudio. La sección 2 presenta los materiales y la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto. La sección 3 presenta los resultados obtenidos y la discusión. La sección 4 presenta las conclusiones del estudio.

2. Métodos y materiales

Este trabajo es una investigación aplicada a la problemática real sobre la comunicación limitada en personas con discapacidad auditiva y del habla. Su alcance es descriptivo, al exponer tanto el problema como una posible solución, y cuantitativo, al presentar los resultados de las pruebas realizadas a los algoritmos.

A continuación, se presentan los materiales utilizados dentro del proyecto. Adicional se explica el procedimiento utilizado en las etapas de construcción del proyecto.

2.1 Materiales

Para la realización de este proyecto fueron utilizados los siguientes materiales:

- Hardware:
 - Laptop: Acer Nitro 5 con un procesador Intel Core i5-12500H, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB de VRAM, 16 GB de memoria RAM y almacenamiento SSD
- Software:
 - El prototipo fue desarrollado en un entorno Windows 11, utilizando Python como lenguaje principal de programación y Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- Se emplearon librerías de Python como Pytorch, OpenCV, Scikit-learn y otras de soporte para visualización y manejo de datos.

2.2 Dataset

El conjunto de datos se creó desde cero porque no había ninguno para el lenguaje de señas panameño. Tiene dos partes: una de señas estáticas y otra de señas dinámicas. Cada parte incluye 6 clases, de modo que hay 12 señas en total. Cada clase contiene 90 ejemplos, para un total de 1080 elementos.

2.3 Metodología

En esta sección se presenta los pasos en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto:

$$y = F(x, \{W_i\}) + W_s x \quad [7]$$

- **Paso #1: Toma de muestras**

La toma de muestras se dividió en dos partes: la primera recolectar muestras de señas estáticas utilizando la librería de *OpenCV* para tomar fotos cada 3 segundos. Estas imágenes se tomaban en lotes de 30 fotos por cada categoría. Para la toma de señas dinámicas se siguió una metodología similar, utilizando *OpenCV*, se creó una aplicación que capturara muestras de 2 segundos a 20 *frames por segundo* cada 3 segundos, de igual manera en lotes de 30 videos por seña.

- **Paso #2: Definición de modelos**

Debido a las características de nuestro proyecto, fue necesario entrenar dos modelos diferentes, uno para señas estáticas y otro para dinámicas. Esto debido a que para trabajar con ambos tipos de señas se requieren 2 arquitecturas lo suficientemente distintas como para tener que dividir el trabajo en dos.

- **Paso #3: Carga y preparación de datos**

La preparación y carga de datos fue muy similar en ambos modelos, se utilizó el módulo de *datasets* nativo de la librería *PyTorch* para introducir los datos al modelo, pero no sin antes prepararlos. Se utilizó el módulo *transforms* de *torchvision* para tratar los datos con *data augmentation* [18] y ampliar la capacidad de estos. Transformaciones como rotaciones, *flips*, recortes y conversión a tensor fueron aplicadas a las muestras estáticas, mientras que las señas dinámicas fueron tratadas con transformaciones como *flips* horizontales, recortes, normalizaciones, entre otros además de conversión a tensor para facilitar su manipulación. Ambos *datasets* fueron divididos en una proporción 80:20 para entrenamiento y validación respectivamente.

- **Paso #4: Entrenamiento del modelo estático**

Para el entrenamiento del modelo estático se utilizó el modelo de red convolucional preentrenado ResNet [7] de 18 capas, para medir la pérdida en cada época o iteración se usó el criterio de entropía cruzada [19] y como optimizador se usó el método de optimización estocástica: Adam[20].

ResNet funciona particularmente bien en el ámbito de clasificación de imágenes gracias a su uso de redes residuales.

Cuenta con dos redes neuronales 3D o de video [8], lo que ayuda a mantener una cierta homogeneidad. El modelo de 18 capas fue elegido en vez del de 34, 101 o mayores debido al poder computacional necesario para ejecutarlos de manera eficiente.

La función de pérdida seleccionada fue *Cross-Entropy* [19] debido a su uso extenso en problemas de *Machine Learning* [21] y *Deep Learning* [22] con muy buenos resultados.

$$CE = -\sum_i^c t_i \log(f(s)_i) \quad [19]$$

Finalmente, el método optimizador de *gradient descent* [23] elegido fue Adam [20], debido a su capacidad de variar el parámetro de aprendizaje en distintas situaciones dependiendo de las adversidades.

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t + \epsilon}} \quad [20]$$

Los resultados fueron validados utilizando métricas como la matriz de confusión, *Precision*, *Recall*, *F1*, y gráficas simples que comparaban la precisión y pérdida contrastando los resultados obtenidos con el *dataset* entrenamiento y los de validación.

- **Paso #5: Entrenamiento del modelo dinámico**

Considerando el modelo para identificación de las señas con movimiento (dinámico), como enfoque principal de este proyecto, el mismo fue entrenado de forma similar al modelo estático en el aspecto de que la función de pérdida y el optimizador fueron los mismos, entropía cruzada y Adam. El principal cambio fue el modelo de red convolucional usado para agilizar el entrenamiento: ResNet3D [8] de 18 capas. Con el modelo dinámico fue evaluado la matriz de confusión, *Precision*, *Recall*, *F*.

- **Paso #6: Manejo del *overfitting* y *underfitting***

Las primeras iteraciones de nuestros modelos tenían un problema de *overfitting* y *underfitting*. La solución para resolver este problema fue la utilización de *early stopping* [24]; en nuestros modelos se estableció un límite de 100 épocas de entrenamiento, interrumpiendo el proceso si la pérdida no disminuía tras cinco

iteraciones. Esta solución nos ha proporcionado resultados más ajustados a la realidad.

- **Unificación de modelos**

El principal problema que tuvimos al trabajar con dos modelos separados fue el de cómo utilizarlos en conjunto, la solución a la que llegamos fue la de utilizar los modelos de manera separado, unificados en una misma aplicación que fuera capaz de acceder a las capacidades estáticas y dinámicas de ambos modelos. Esto se logró mediante la creación de una aplicación utilizando *OpenCV*, en la que se cargaron los dos modelos, y dependiendo de un parámetro de movimiento, se decide si se llama al modelo dinámico o al estático. El modelo invocado hace sus predicciones y las presenta en pantalla. Para lograr este enfoque, se toman muestras continuamente, hasta llegar a 20 *frames*, luego se determina si cumple con el parámetro de movimiento y hace la predicción si tiene la suficiente confianza.

```
def Deteccion_Movimiento(act_frame, prev_frame):  
    if prev_frame is None:  
        return False  
  
    gray1 = cv2.cvtColor(prev_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
    gris2 = cv2.cvtColor(act_frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
    difer = cv2.absdiff(gray1, gris2)  
    _, umbral = cv2.threshold(difer, 25, 255, cv2.THRESH_BINARY)  
    nota_movimiento = np.sum(umbral) / 255  
    return nota_movimiento > PARAMETRO_MOVIMIENTO
```

Figura 2. Segmente de código 2. Utilización del parámetro de movimiento

3. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados más importantes obtenidos de las pruebas realizadas al prototipo construido manejando las señas estáticas y las señas con movimiento o dinámicas.

Al final de nuestras pruebas, entrenamos alrededor de 4 modelos distintos, inicialmente sólo hicimos pruebas en el modelo estático para comprobar si el código funcionaba según lo previsto, junto con todas las dependencias. Se realizaron pruebas preliminares con un conjunto reducido de datos para validar el código, cuyos resultados confirmaron la viabilidad técnica del entrenamiento.

Figura 4. Resultados de entrenamiento por épocas primer modelo

El Segundo modelo se entrenó con el mismo *dataset* de 45 imágenes, incorporando además la técnica de Early Stopping.

Figura 5. Resultados por épocas con early stopping

Al comprobar que el modelo se comportaba y entrenaba correctamente, decidimos ampliar el *dataset* e incluir datos dinámicos. Los siguientes modelos fueron entrenados con el *dataset* completo por lo que estos son más completos y cometen menos errores. Concretamente, las métricas arrojaron que hubo una pérdida del 0.0554 en el entrenamiento y de 0.0241 en validación, ambos en la última época del entrenamiento del modelo estático. Por otra parte, el modelo dinámico obtuvo los siguientes resultados: 0.3807 en entrenamiento y 0.1172 en validación.

Figura 6. Matriz de confusión modelo dinámico

Figura 7. Métricas por clase modelo dinámico

Como producto final se logró desarrollar un prototipo funcional capaz de hacer predicciones de señas en tiempo real utilizando la cámara. Esto se logró utilizando OpenCV junto con PyTorch y el modelo de ResNet18 en conjunto para procesar los datos de video e imágenes. Este prototipo utiliza los modelos entrenados en los pasos anteriores y realiza predicciones basado en estos.

Para poner a prueba las capacidades de este prototipo, se hizo una prueba de campo en la que participaron 4 estudiantes UTP (3 chicos y 1 chica), los cuales hicieron 10 señas cada uno y el objetivo del modelo era predecirla correctamente. Los resultados que obtuvimos son prometedores, demostrando la capacidad y funcionalidad del modelo. Estos nos indican que

las señas que aprendió bien, las puede reconocer en diferentes entornos y, por otra parte, también nos indica que las que no fueron bien generalizadas, no las capta bien casi nunca. Esto nos deja una importante retroalimentación: el dataset debe ser lo más variado posible para el buen desempeño de los modelos.

Tabla 2. Tabla con la seña realizada, su número de aciertos y la confianza promedio del modelo.

Seña	Chico #1	Chico #2	Chico #3	Chica #4	Total	Confianza promedio
Panamá	0.86	0.96	0.63	0.62	4	0.77
Jefe	0.75	0.81	0.90	0.82	4	0.82
Arena	1.00	1.00	<0.50	1.00	3	1.00
Padre	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	0	<0.50
Playa	1.00	1.00	0.90	0.93	4	0.96
Uniforme	<0.50	<0.50	0.65	<0.50	3	0.65
Hora	1.00	0.83	1.00	1.00	4	0.96
Oscuro	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	0	<0.50
No Sé	0.79	0.67	1.00	<0.50	3	0.82
Dormir	0.90	0.70	0.70	1.00	4	0.83

Consideramos que nuestro proyecto aún tiene un gran margen de mejora. Inicialmente se había visualizado que pudiera convertir las palabras reconocidas en oraciones coherente. Aunque el proyecto, en esta primera fase, no posee esta capacidad, es relativamente manejable para implementar en un futuro. Otra área de la que se podría beneficiar ampliamente es la de un aumento en el dataset, aumentar la cantidad de palabras que el modelo es capaz de reconocer, esto también es relativamente fácil de implementar, pero requiere una cantidad importante de tiempo.

Es importante mencionar que el proyecto presenta limitaciones en esta primera etapa. La principal limitación con la que nos encontramos fue el tiempo. La inaccesibilidad de recursos como datasets de lenguajes de señas panameño ha sido uno de los mayores inconvenientes, pues al no haber un conjunto de entrenamiento disponible al momento de realizar el proyecto, tuvimos que crear uno desde 0, tomando mucho tiempo y recursos.

Finalmente, una importante limitación encontrada fue los recursos tecnológicos limitados: el entrenamiento de cada modelo, especialmente los dinámicos, toma alrededor de 30 minutos para converger a una pérdida aceptable y aplicar el early stopping, con acceso a dispositivos más potentes, este proceso se hubiera agilizado en gran manera.

4. Conclusiones

Este Proyecto aborda el diseño de un traductor del LSP, considerando el enfoque de señas con movimiento, combinando modelos de visión por computadora como ResNet18 y ResNet3D-18 para el procesamiento de imágenes y videos respectivamente. De esta forma el objetivo principal fue alcanzado y se responde la pregunta de investigación presentando a detalle las herramientas necesarias y la metodología para la construcción del prototipo.

El proyecto responde a una necesidad en el ámbito de la accesibilidad y la inclusión a personas con discapacidad tanto auditiva como del habla en Panamá. Entre las principales ventajas del prototipo destaca:

- La capacidad para poder diferenciar entre señas estáticas y dinámicas usando CNN profundas preentrenadas. Las pruebas realizadas demostraron la capacidad del prototipo para adaptarse a las señas con movimiento.
- Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad de un sistema de identificación de señas basado en inteligencia artificial, con potencial de aplicabilidad en áreas como la educación, empresas o institucionales.

Este trabajo abre nuevas puertas para la investigación en el mejoramiento de la accesibilidad por medio de inteligencia artificial en Panamá. Asimismo, establece un precedente para el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento de la accesibilidad.

REFERENCIAS

[1] F. DE Ciencias De La Educación and P. V por Lineth Aláin Directores Antonio Rodríguez Fuentes Francisco García García, “Desarrollo y validación de una aplicación Web y CD educativa inclusiva para el aprendizaje de la Lengua de Señas Panameña,” Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, pp. 1–406, Jun. 2019, Accessed: Jun. 14, 2025. [Online]. Available: <https://digibug.ugr.es/handle/10481/56430>

[2] R. Bodmer, L. Liu, and W. Liu, “Reconocimiento del Lenguaje de Señas mediante Machine Learning para Niños de Primaria Sign Language Recognition with Machine Learning for Elementary School Children”.

[3] O. Flores, E. Jaen, L. Aguilar, and C. P. Trejos, “Web prototype of an intelligent system for learning panamanian sign language using artificial vision.,” *AmITIC 2023 - 6th Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electronica y Movil*, 2023, doi: 10.1109/AMITIC60194.2023.10366360.

[4] Secretaría Nacional de Discapacidad [SENADIS], “Manual de Lengua de Señas Panameñas.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: https://www.senadis.gob.pa/pdf/LENGUA_DE_SENAS-web.pdf

[5] O. Russakovsky et al., “ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge,” *Int J Comput Vis*, vol. 115, no. 3, pp. 211–252, Dec. 2015, doi: 10.1007/S11263-015-0816-Y.

[6] W. Kay et al., “The Kinetics Human Action Video Dataset,” May 2017, Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1705.06950v1>

[7] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 2016-December, pp. 770–778, Dec. 2016, doi: 10.1109/CVPR.2016.90.

[8] K. Hara, H. Kataoka, and Y. Satoh, “Learning Spatio-Temporal Features with 3D Residual Networks for Action Recognition,” *Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, ICCVW 2017, vol. 2018-January*, pp. 3154–3160, Aug. 2017, doi: 10.1109/ICCVW.2017.373.

[9] J. Carreira and A. Zisserman, “Quo Vadis, Action Recognition? A New Model and the Kinetics Dataset,” *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, vol. 2017-January, pp. 4724–4733, Jul. 2017, doi: 10.1109/CVPR.2017.502.

[10] F. Morillas-Espejo and E. Martinez-Martin, “A real-time platform for Spanish Sign Language interpretation,” *Neural Comput Appl*, vol. 37, no. 4, pp. 2675–2696, Dec. 2024, doi: 10.1007/S00521-024-10776-0/FIGURES/20.

[11] J. E. Mora-Zarate, C. L. Garzon-Castro, and J. A. Castellanos Rivillas, “Construction and Evaluation of a Dynamic Sign Dataset for the Colombian Sign Language,” *2024 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence, LA-CCI 2024 - Proceedings*, 2024, doi: 10.1109/LA-CCI62337.2024.10814896.

[12] “PyTorch.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://pytorch.org/>

[13] “scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 1.7.0 documentation.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/stable/>

[14] “Matplotlib — Visualization with Python.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://matplotlib.org/>

[15] “NumPy.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://numpy.org/>

[16] “tqdm documentation.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://tqdm.github.io/>

[17] “OpenCV - Open Computer Vision Library.” Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://opencv.org/>

[18] L. Perez and J. Wang, “The Effectiveness of Data Augmentation in Image Classification using Deep Learning,” Dec. 2017, Accessed: Jun. 19, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1712.04621v1>

[19] A. Mao, M. Mohri, and Y. Zhong, “Cross-Entropy Loss Functions: Theoretical Analysis and Applications,” 2023.

[20] D. P. Kingma and J. Lei Ba, “ADAM: A METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMIZATION”.

[21] X. Wang, “Machine Learning Basics,” 2015.

[22] Y. Lecun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature* 2015 521:7553, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015, doi: 10.1038/nature14539.

[23] S. Ruder, “An overview of gradient descent optimization algorithms *” [Online]. Available: <http://caffe.berkeleyvision.org/tutorial/solver.html>

[24] H. D. Khalaf Jabbar Rafiquel Zaman Khan, “METHODS TO AVOID OVER-FITTING AND UNDER-FITTING IN SUPERVISED MACHINE LEARNING (COMPARATIVE STUDY),” 2015.